

Data about the authors**Zorina Shatskaya,**

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Smart–economics, Kyiv National University of Technologies and Design
e–mail: shatskaya@ukr.net

Snizhana Synhayivska,

Master of the Department of Smart–economics, Kyiv National University of Technologies and Design
e–mail: shatskaya@ukr.net

Maksym Ruziev,

Master of the Department of Smart–economics, Kyiv National University of Technologies and Design
e–mail: shatskaya@ukr.net

УДК 659.441

ЗИНОВ'ЄВА О. В.

Міжнародний досвід формування та реалізації ефективної комунікаційної взаємодії держави з бізнес–середовищем

Предмет дослідження – інституційне середовище комунікаційного процесу між органами публічної влади і бізнесом.

Мета дослідження – узагальнити найбільш ефективні практики та підходи щодо реалізації комунікативної політики держави у взаємодії з діловою спільнотою.

Методи дослідження. Робота побудована з використанням загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція, дедукція) та спеціальних (компаративний аналіз, структурно–логічний метод, історичний метод) методів наукового пізнання.

Результати дослідження. Визначено змістовні характеристики ефективності комунікативних процесів держави у взаємодії з бізнес–структурами. Проаналізовано досвід розвинених країн світу у формуванні інституційного середовища комунікаційної взаємодії з бізнесом. Виявлено особливості втілення комунікативної політики держави у відносинах із суб'єктами малого і середнього підприємництва.

Галузь застосування результатів: комунікативна політика держави, державно–приватне партнерство, державне управління.

Висновки. У високорозвинених країнах особлива увага приділяється створенню спеціалізованих інституцій, відповідальних за забезпечення комунікаційної взаємодії з бізнесом та громадянським суспільством. Значна увага приділяється міжвідомчому координуванню комунікацій назовні (з бізнесом) і в середині (між міністерствами), що забезпечує цілісність, послідовність і транспарентність комунікативної політики уряду. Окремі зусилля докладаються для оптимізації комунікаційної взаємодії з суб'єктами малого і середнього бізнесу як основи економічної системи демократичних країн. Для цього в різних країнах побудовані свої механізми обговорення проектів нормативно–правових актів й інших урядових ініціатив з представниками МСБ.

Ключові слова: комунікативна політика, урядові комунікації, public relations (PR), координація комунікативних зусиль, інформування стейкхолдерів.

ZINOVIEVA O. V.

International experience of effective government communication with business environment

The subject of the study is institutional environment of communication processes between public authorities and business.

The purpose of the article is to determine the most efficient practices and approaches of implementation of state's communication policy in interaction with business community.

Methodology. The article is based on the general (analysis, synthesis, induction, deduction) and special (comparative analysis, structural–logical method, historical method) methods of scientific research.

Results. *The meaningful characteristics of state communication processes effectivity in interaction with business entities are identified. The developed countries experience in creating institutional environment for communication interactions with business is analyzed. The peculiarities of state communication policy regarding interaction with small and medium enterprises are revealed.*

Areas of application: *government communication policy, public–private partnership, public administration.*

Conclusions. *In developed countries, special attention is paid to the establishment of specialized institutions responsible for ensuring communication with businesses and non–governmental organizations. Substantial attention is paid to interdepartmental coordination of communications externally (with business) and internally (between ministries), which ensures the integrity, consistency and transparency of the government’s communication policy. Special efforts are made to optimize communications with small and medium enterprises as the basis of economic system in democratic countries. For this purpose, various countries have built their own mechanisms for discussing draft regulatory acts and other government initiatives with SMEs representatives.*

Keywords: *communication policy, government communications, public relations (PR), coordination of communication content, stakeholders informing.*

Постановка проблеми. Удосконалення комунікації влади та бізнесу останнім часом стало одним із найважливіших завдань державних органів у розвинутих країнах. З цією метою постійно удосконалюється інституційне забезпечення комунікаційної політики центральних і місцевих органів влади, реалізуються концепції відкритого уряду і урядування 2.0, залучається громадянське суспільство тощо. Співробітництво, обізнаність, участь та постійна взаємодія не лише з громадянами, а й з бізнес–організаціями стали важливим атрибутом змін в публічному управлінні, зокрема в державній комунікаційній політиці. Регулююча функція держави зміщується у бік більш відкритої та більш інтерактивної взаємодії зі стейкхолдерами. Бізнес–організації здобувають реальний шанс робити свій внесок у вдосконалення та розвиток державної економічної політики та управління.

Ефективні комунікативні процеси взаємодії держави з бізнес–структурами і широкою громадськістю ґрунтуються на створенні дієвих каналів комунікації, формулюванні чітких і зрозумілих послів, а також підборі відповідних каналів та послів, що найкраще підходять для досягнення цілей комунікації з певними реципієнтами інформації [1, с. 100]. З огляду на помітний скептицизм бізнесу і громадянського суспільства з приводу взаємодії з державними інституціями, що характерно навіть для розвинених країн, особлива увага приділяється створенню спеціалізованих структурних одиниць владних інститутів з метою налагодження комунікаційної взаємодії з приватним сектором. Діяльність таких комунікативних підрозділів

органів влади у розвинених країнах позначається, зокрема, наступними тенденціями:

розвиток формальних норм і правил, які визначають процес практичного впровадження економічної політики чи просто поширення інформації від органів державної влади на протилежну практикам непрозорої, ангажованої, політизованої комунікації;

створення спеціалізованої структурної одиниці чи механізму координації комунікативних зусиль усіх органів влади, оскільки неузгоджена комунікаційна політика має наслідком дублювання функцій взаємодії з бізнес–структурами та надсилання суперечливих сигналів від офіційних каналів зв’язку, що, безумовно, несе ризики неефективного витрачання коштів, зниження рівня довіри до влади, труднощів у досягненні цілей економічної політики і зрештою зниження якості державного управління [2, с. 3].

Координацію комунікаційної політики розглядають крізь призму створення умов для узгодження різних напрямів та аспектів економічної політики, окремих заходів у межах реалізації конкретних програм розвитку. Координація процедур комунікаційної взаємодії органів влади з бізнес–структурами також забезпечує гнучкість і адаптивність цієї системи до поточних викликів через зміну методик, які є простими у застосуванні та не викликають тривалих обтяжуючих дискусій всередині апарату державного управління. За своєю суттю функція координації є технічною, проте вона є засадничою для забезпечення успішної комунікаційної взаємодії влади та бізнесу у розвинутих країнах. Координація дає

можливість учасникам взаємодії залишатися неоднорідними у підходах і засобах, при цьому забезпечуючи узгодженість цілей і результативність у їх досягненні.

У багатьох розвинених країнах центральні владні департаменти з питань комунікацій організують зустрічі для державних службовців, які відповідають за комунікаційну взаємодію з бізнесом і громадянським суспільством у власних урядових структурах, для роз'яснення незрозумілих питань, пріоритетів і заходів з економічної політики держави, а також для надання інструкцій щодо взаємодії з конкретними бізнес-структурами. Такі зустрічі дозволяють гарантувати, що фахівці комунікативних підрозділів різних органів влади обізнані про ключові ініціативи та нововведення в державній політиці, мають можливість обговорити з колегами питання комунікативних технік тощо. Крім того, ці зустрічі сприяють поступовому формуванню професійної спільноти державних службовців у сфері реалізації комунікаційних стратегій. Центральні комунікаційні департаменти зазвичай також консультують органи влади щодо їх комунікативної діяльності, організують конференції і курси підвищення кваліфікації для співробітників відповідних структурних підрозділів [3, с. 278].

Виконуючи координаційну функцію, центральні урядові департаменти з питань комунікації не лише скеровують діяльність відповідних підрозділів серед органів влади, але й надають інформацію іншим підрозділам в межах установи, поширюють щоденні або щотижневі дайджести з календарем майбутніх подій та засідань, а також новини про зустрічі, візити делегацій, нові ініціативи уряду і законодавчі акти, зокрема у сфері реалізації економічної політики держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема урядових комунікацій присвячено фахові публікації низки вітчизняних вчених, серед яких: Т. Андрійчук [4], Ю. Ганжуров [5], Т. Ломакіна [6] та ін. Віддаючи належне наявним напрацюванням, слід зазначити, що вони зосереджені передусім на розгляді особливостей комунікативної взаємодії держави з населенням, тоді як особливостям вибудовування комунікацій між державою і бізнесом залишається приділено недостатню увагу. Це зумовлює потребу в подальших дослідженнях у даному напрямку.

Метою статті є систематизація найбільш ефективних практик та підходів до реалізації ко-

мунікативної політики держави у взаємодії з діловою спільнотою.

Виклад основного матеріалу. Великобританія протягом останніх десятиліть приділяє особливу пильну увагу пошукові оптимальних шляхів всеохоплюючого інституційного забезпечення комунікативної політики уряду. Для дотримання демократичного принципу нейтралітету державної служби в країні сформовано дуальну систему урядової комунікації. З одного боку, її складають так звані спеціальні радники, які належать до корпусу політичного персоналу. Вони проводять брифінги для ЗМІ, консультують очільників відомств щодо комунікації у контексті партійно-політичних інтересів. З другого боку, система урядової комунікації представлена державними службовцями, від яких очікують позапартійної позиції і служіння інтересам уряду в цілому. Їм належить ключова роль у забезпеченні комунікацій у тому числі з представникам бізнес-структур, галузевими асоціаціями й іншими стейкхолдерами у процесу реалізації економічної політики держави.

Загалом дуальна система урядових комунікацій Великобританії втілюється у спільній роботі команди, яка очолюється державним службовцем (директором з комунікацій), у підпорядкуванні якого перебувають один і більше спеціальних радників. Організаційна структура реалізації комунікативної політики на рівні центральних органів виконавчої влади передбачає наявність підрозділу з питань комунікації, прес-офісу, відділів цифрових комунікацій, а також відділів з питань стратегічних, внутрішніх, корпоративних комунікацій та ін. Державні службовці з комунікацій усіх відомств є членами Урядового комунікаційного центру при Секретаріаті Кабінету Міністрів, що забезпечує центральне координування та планування комунікативної політики уряду на всіх рівнях, дозволяє неухильно дотримуватися визначених пріоритетів і напрямів цієї політики. На чолі системи британської урядової комунікації знаходиться Рада забезпечення комунікації, що скеровує і координує комунікаційні процеси держави в усіх сферах (рис. 1).

Рада забезпечення комунікацій (РЗК) не є відокремленою структурою, вона складається з міністрів та вищих посадових осіб центральних органів державної влади, її очолює міністр Секретаріату Кабінету Міністрів. Рада діє як вища інстанція, що координує та ухвалює рішення у сфері урядової комунікації, а також здійснює нагляд за реалізацією

Рисунок 1. Британська інституційна система формування та забезпечення урядових комунікацій з бізнес-структурами та громадськістю

Джерело: [7]

щорічного плану комунікації уряду та за роботою семи проактивних комунікативних центрів. Урядовий комунікативний центр очолює Виконавчий директор з питань урядових комунікацій, що також відповідає за комунікативну діяльність прес-служби прем'єр-міністра, Ради національної безпеки, Групи ефективності і реформ та за створення спільних комунікативних центрів. Виконавчий директор офіційно є чільним професійним державним службовцем з питань комунікацій.

Урядовий центр з питань комунікацій складається з трьох структурних одиниць:

- служба комунікативного продукту спільного користування – проводить медіа-моніторинг, надає підтримку регіональним прес-службам, відповідає за комунікативне та медіа-планування;

- група з питань кампаній та стратегій – працює безпосередньо з лідерами комунікативних центрів у процесі щорічного планування, виробляє і контролює реалізацію урядової комунікативної стратегії, розробляє єдину сітку проведення інформаційних кампаній;

- група з питань політики і розвитку персоналу – гарантує, що державні службовці з питань комунікації володіють необхідними навичками та знаннями для реалізації річного плану комунікацій, встановлює стандарти комунікативної політики, спрямовує професійний розвиток і проводить підвищення кваліфікації, підтримує діяльність урядової комунікативної мережі.

Урядовий центр з питань комунікацій співпрацює з такими підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів, як:

- урядова служба цифровізації: має на меті розроблення та представлення цифрових продуктів, онлайн-сервісів для оперативного та комфортного надання населенню і суб'єктам підприємництва ключових державних послуг;

- відділ з питань партнерства: створений спеціально для налагодження та підтримки взаємодії з найбільшими бізнес-структурами країни, безпосередньо пов'язаний із реалізацією комунікативних стратегій держави у сфері здійснення економічної політики;

- група дослідження поведінки: відповідає за впровадження результатів наукових досліджень у сфері поведінкової економіки та психології в систему комунікаційного супроводу державної політики [8].

Проактивні комунікативні центри об'єднують фахівців у сфері комунікацій з різних органів влади, діяльність яких є спорідненою. Ці центри виробляють та впроваджують комплексні комунікативні стратегії. Наприклад, Міністерство оборони, Департамент з міжнародного розвитку та Міністерство закордонних справ разом планують комунікативну діяльність через спільну команду при Раді національної безпеки, узгоджують проведення комунікаційних заходів.

Натомість особливості політичного устрою Німеччини обумовлюють деякі обмеження у комунікативній взаємодії уряду з бізнес-структурами, оскільки при управлінні комунікаційною діяльністю представники органів виконавчої влади завжди мають зважати на позиції коаліційних партнерів, що сформували уряд, й інтереси регіональної влади, яка в силу федеративного устрою зберігає

істотні повноваження у вирішенні економічних питань. В результаті нормою стає саме приховане координування комунікаційних процесів, а самі комунікації слугують не стільки засобом легітимації ухвалених управлінських рішень (через публічну презентацію та виправдання), скільки засобом підготовки таких рішень через взаємодію з широким колом стейкхолдерів в державному і приватному секторах.

Офіційно комунікація проектів урядових рішень з суспільством і бізнесом у Німеччині ведеться через Федеральне бюро преси та інформації, безпосередньо підпорядковане канцлеру. Обов'язок інформувати громадян про політику уряду є частиною конституційної відповідальності бюро. Крім інформування назовні, бюро також забезпечує комунікаційну взаємодію між державними органами, перманентний моніторинг громадської думки з питань суспільного ставлення до урядових рішень, координує діяльність PR-служб органів виконавчої влади.

Стейкхолдери можуть оформити передплату та щотижня отримувати від Федерального бюро преси та інформації інформаційний бюлетень, що містить огляд найважливіших питань соціально-економічної політики, проектів змін до нормативно-правових актів та реформ. Важливо, що бюро поширює інформацію щодо законодавчих змін у доступній формі, а також видає брошури, призначені для конкретних цільових груп. З огляду на членство Німеччини в ЄС, надаються дані й про зміни у загальноєвропейському законодавстві, домовленості у рамках міжнародних договорів і організацій. Бюро публікує щорічні звіти уряду країни, організує семінари та конференції за участю урядовців і депутатів, ознайомлення з роботою органів влади громадянським суспільством та зустрічі з урядовцями і членами парламенту [9, с. 106].

Крім Федерального бюро преси та інформації, що репрезентує уряд загалом, міністерства мають власні департаменти преси та PR. Вони займаються більш специфічними проблемами в межах діяльності відповідного міністерства. Щоб гарантувати єдиний голос уряду, голова Федерального бюро преси та інформації постійно підтримує зв'язок з прес-секретарями всіх міністерств. Крім офіційних публічних обговорень, міністерські департаменти преси та PR організують й так звані базові обговорення, на яких між політиками, бізнесом і громадськістю відбу-

вається неформальний обмін інформацією, яка не є офіційною і не підлягає опублікуванню. Натомість така інформація має на меті тлумачення складних та багатоаспектних проблем і детальне роз'яснення урядового бачення, стратегії та тактики їхнього вирішення.

Система консультативних і дорадчих органів забезпечує органам державної влади у Нідерландах численні канали отримання зовнішніх ідей та пропозицій, у тому числі щодо формування і реалізації економічної політики. У Нідерландах горизонтальний координаційний механізм (мережева взаємодія) у відносинах в рамках трикутника «держава-бізнес-громадськість» вважається важливішим за вертикальну взаємодію (ієрархія). Також невід'ємним складником управлінської діяльності в державному управлінні є передання повноважень на ті організаційні рівні, які є найкращими для прийняття оперативних рішень.

На рівні інституцій за урядові комунікації в країні відповідає Міністерство загальних питань, у складі якого функціонують Державна інформаційна служба та Державна служба комунікацій. За міжвідомчу інформаційну координацію комунікаційної політики держави відповідає Інформаційна рада, до якої входять усі директори інформаційних департаментів міністерств та відомств (рис. 2).

Державна інформаційна служба Нідерландів відповідає за формування усієї державної (стратегічної) політики у сфері комунікацій. На рівні ЦОВВ служба забезпечує інформацією урядові засідання, збирає та аналізує дані з відкритих джерел для потреб органів виконавчої та законодавчої влади, займається всіма аспектами комунікації державної політики в цілому, зокрема оприлюднює та тлумачить політичні рішення через незалежні ЗМІ. Окремі функції служби стосуються надзвичайних ситуацій, вона має широкі повноваження переривати радіо чи телетрансляції з метою термінового інформування суспільства.

Інформаційна рада у відповідь на надіслані запити виробляє рекомендації для прем'єр-міністра і Ради міністрів з комунікативної політики та управління міжвідомчою інформаційною інфраструктурою, консультує щодо координації та реалізації міжвідомчих комунікативних заходів. Вона забезпечує ефективність комунікаційної діяльності уряду через узгодженість у представленні економічної політики зацікавленим сторонам, а також сприяє економії бюджетних витрат при реалізації

Рисунок 2. Інституційна структура урядових комунікацій з бізнес-структурами в Нідерландах

Джерело: укладено автором за даними [10, с. 66–67]

міжвідомчих комунікативних заходів. Діяльність інформаційної ради включає перевірку здійснення медіа-кампаній, що проводяться міністерствами.

Інформаційна рада також забезпечує платформу для просування взаємних інтересів різних учасників комунікативного процесу. Зокрема, організовуються засідання за участю представників муніципальних і провінційних інформаційних служб, представників медіа, громадських організацій та і представників бізнес-структур, чия діяльність поширюється на сферу інформаційного забезпечення. У Нідерландах кожен міністр є відповідальним і політично підзвітним за втілювану політику і має відповідні повноваження в комунікативній сфері: всі міністерства мають інформаційні департаменти. Безпосереднє інформування стейкхолдерів у процесі реалізації економічної політики за допомогою власних комунікаційних ресурсів є високо цінується в країні. Для цього міністри проводять кампанії з широкого кола питань, використовуючи найрізноманітніші засоби комунікації. Оскільки сфери економічної політики держави часом перетинаються, відомства координують свою комунікативну політику за допомогою інформаційної ради і несуть

спільну відповідальність за функціонування спільної інфраструктури та використання каналів комунікації [11, с. 19–20].

Втім, ключовим органом у втіленні нідерландської комунікативної політики залишається Державна служба комунікації, головним завданням якої є пошук шляхів підвищення ефективності комунікаційної взаємодії уряду з бізнесом та громадськістю. До її повноважень входить розроблення рекомендацій для ЦОВВ та спеціалізованих установ, що формують і впроваджують економічну політику, оцінювання ефективності публічних інформаційних кампаній уряду, підтримка інституційної спроможності держави вести дієву комунікативну діяльність через розвиток відповідної освіти і проведення наукових досліджень.

Співробітники служби є спеціалістами таких напрямів: медіа-консультанти, менеджери кампаній і консультанти щодо знань, дослідники та фахівці зі зв'язків з громадськістю. Відповідно до принципів функціонування та завдань служби визначено чотири вимоги щодо кваліфікаційних характеристик співробітників: орієнтація на клієнта, орієнтація на результат роботи, орієнтація на співпрацю та ініціативність. До найбільших

переваг у діяльності служби належить одночасна робота з усіма типами стейкхолдерів – органами державної влади, підприємцями, громадськими організаціями та громадянами. Збираючи та систематизуючи дані щодо безпосередніх потреб бізнесу, активістів і місцевих громад, нідерландська Державна служба комунікації ефективно консулює органи влади щодо змісту і напрямів комунікативної взаємодії.

За необхідності проведення державою масштабних загальнонаціональних інформаційних кампаній Державна служба комунікації бере на себе ключові функції у цій сфері: здійснює організацію та управління кампанією; проводить публічні закупівлі, необхідні для її реалізації; збирає дані про зворотній зв'язок від стейкхолдерів; досліджує результати і підводить підсумки про ефективність проведеної кампанії.

Нідерланди також є одним зі світових лідерів у сфері підготовки кадрів для забезпечення урядових комунікацій. Для цього в країні діє Академія державної комунікації. Її завданнями є узагальнення знань у сфері комунікацій органів державної влади, надання підтримки урядові в розвитку комунікативного зв'язку по лінії «держава–бізнес–громадськість». Функціонування академії спрямоване на забезпечення використання співробітниками інформаційних департаментів актуальних досягнень теорії і практики урядових комунікацій та GR. Під час навчання і підвищення кваліфікації держслужбовці ознайомлюються з новітніми тенденціями розвитку комунікативної сфери, обмінюються знаннями і досвідом, розвивають практичні навички міжвідомчої комунікативної взаємодії [12, с. 32].

Окремо слід зазначити, що в урядах багатьох розвинених країнах зростає увага до оптимізації комунікативної взаємодії з суб'єктами МСП, оскільки на відміну від великих підприємств малим фірмам зазвичай важче донести свою позицію до органів влади на ті чи інші управлінські рішення останньої. До того ж, суб'єктам МСП складніше формувати і підтримувати роботу представницьких структур, які захищають їх господарські інтереси у взаємодії з державою. Бєручи до уваги, що малі та середні підприємства складають основу високорозвинених економік, уряди цих країн дедалі більше усвідомлюють свою роль як ініціатора комунікативної взаємодії з цим сегментом стейкхолдерів.

Розглянемо успішні кейси організації комунікативної взаємодії між владою та МСП на прикладах різних країн світу:

- у Франції урядові комунікації з МСП здійснюються за посередництва регіональних торгово-промислових палат (ТПП) у формі так званих панельних зустрічей економічної демократії, на яких між сторонами відбувається обмін думками і поглядами на основні проблеми, пов'язані з економічним, соціальним та територіальним середовищем розвитку бізнесу. Результати обговорень оцінює і контролює незалежний як від влади, так і від бізнесу, науковий комітет. Після аналізу комітетом результати викладаються у публічний доступ і поширюються серед політичних і ділових кіл, які не брали безпосередньої участі в дискусіях;

- в Ірландії при департаменті підприємництва, торгівлі та зайнятості діє на постійній основі круглий стіл для малого бізнесу – форум для консультацій та діалогу економічної політики з малими підприємствами. До його складу входять представники головних представницьких органів МСП, інших бізнес-асоціацій, державних агентств, експертного середовища. Учасники обговорюють актуальні питання розвитку бізнесу та економіки в цілому, дискутують про результати реалізації попередніх урядових програм. Формат даної події передбачає виступ представника департаменту або запрошеного доповідача-експерта, можливість діалогу, обміну інформацією та думками за підтримки модератора. Круглий стіл забезпечує постійну участь і реальний внесок сектора МСП у процес реалізації економічної політики в країні [13, с. 101];

- в Італії органи місцевого самоврядування володіють конституційними повноваженнями формувати власне законодавство щодо промислової політики й інших суміжних сфер. Правове поле країни також зобов'язує владні інститути залучати соціальних та економічних партнерів з приватного сектора до розробки проектів планів територіального розвитку шляхом консультацій і застосування процедур спільного прийняття рішень. Багато регіональних органів влади в Італії підписали оперативні угоди з різними установами, організаціями МСП й іншими партнерами, залученими до планування програм регіонального розвитку, щоб оптимізувати дії та зусилля відповідно до спільних цілей. Такий підхід створює основу для більш ефективного планування капіталовкладень

і дій, адаптованих до потреб стейкхолдерів, забезпечує більшу прозорість при прийнятті рішень та оцінюванні їхнього впливу. Однією з ключових особливостей моделі є підтримка перманентного діалогу з партнерами, які беруть участь у переговорному процесі. Діалог відбувається у форматі круглих столів, що проходять щонайменше двічі на рік у формі загальних чи тематичних дискусій. Тематичні зустрічі зосереджені на конкретних галузях промисловості (наприклад, текстильна промисловість) або політиках (наприклад, інноваційна політика), тоді як загальні мають справу з горизонтальною політикою (наприклад, політика оподаткування) [14, с. 351];

- у Польщі громадські обговорення є невід'ємною складовою підготовки проєктів нормативно-правових актів та оцінювання їх потенційного впливу на соціально-економічний розвиток. Оцінка впливу зосереджена на п'яти сферах: державні фінанси, ринок праці, внутрішня та зовнішня конкурентоспроможність економіки, регіональний розвиток та навколишнє середовище. Хоча питання впливу на розвиток МСП безпосередньо не викладено у процедурах оцінювання економічних ефектів, оцінка впливу має містити інформацію про суб'єкти, на які законопроект може мати вплив, тому потенційний вплив на МСП досліджується в рамках внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності економіки країни. Одержані результати консультацій мають дорадчий характер, вони не повинні обов'язково враховуватися урядом. Проте звіт про результати має бути доданий до оцінки впливу кожної законодавчої пропозиції;

- у Швеції поширена практика скликати урядові комітети для вирішення складних і суперечливих питань соціально-економічного розвитку. Комітети, як правило, залучають експертів та намагаються забезпечити представництво усіх зацікавлених сторін у вирішенні проблеми. Комітети працюють незалежно, їхні висновки представлені у звіті, що поширюється урядом протягом встановленого терміну. Звіт містить оцінку регуляторного впливу, яка охоплює переважно вплив на МСП. Коли пропозицію надсилають для консультації, організації часто звертаються до відповідального ЦОВВ з проханням про зустрічі з політиками та державними службовцями, і ці прохання майже завжди задовольняються. На основі результатів консультацій та висновків первинного звіту уряд розробляє законопроект, який буде по-

даний до парламенту. На цьому етапі проведена комітетом оцінка впливу на МСП переглядається і коригується відповідальним відомством відповідно до остаточної редакції закону. Пропозиція, подана до парламенту, супроводжується підготовчими текстами. Результати консультацій публікуються разом із поглядами всіх зацікавлених сторін та з обґрунтуванням, чому деякі пропозиції були враховані, а інші – ні [15, с. 10];

- у Норвегії ініціатива впорядкування і спрощення наявного законодавства залишається ключовим питанням економічної політики уряду. Для цього було створено контактний форум з оптимізації торгівлі та промисловості. Співпраця та діалог з бізнесом є необхідною умовою для реалізації зусиль зі спрощення та оптимізації взаємодії приватного і публічного секторів. Однією з цілей реформи є забезпечення більш систематичного діалогу на ранній стадії процесу. З цією метою реорганізовано принцип урядової комунікативної взаємодії з бізнесом на засадах першочергової орієнтації на потреби підприємств щоразу, коли виникає необхідність впроваджувати нові регуляторні заходи, та підтримки регулярного діалогу з питань потреб підприємців [16, с. 40]. У процесі проведення реформи особлива увага приділялась наступним сферам удосконалення комунікаційної політики: ідентифікація найбільш ефективних засобів ведення діалогу з бізнесом, включаючи бізнес-панелі, опитування підприємців та громадські слухання; ідентифікація всіх відповідних груп стейкхолдерів і визначення необхідності їх залучення до обговорень; акцент на ранній стадії проведення консультацій із зацікавленими сторонами для одержання корисних коментарів і пропозицій; сприяння висловленню думок окремими підприємствами щодо специфічних питань (стосується передусім МСП, оскільки наразі участь у офіційних раундах консультацій зазвичай беруть бізнес-організації).

Висновки

У високорозвинених країнах особлива увага приділяється створенню спеціалізованих інституцій, відповідальних за забезпечення комунікаційної взаємодії з бізнесом та громадянським суспільством. Значна увага приділяється міжвідомчому координуванню комунікацій назовні (з бізнесом) і в середині (між міністерствами), що забезпечує цілісність, послідовність і транспарентність комунікативної політики уряду. Окремі

зусилля докладаються для оптимізації комунікаційної взаємодії з суб'єктами малого і середнього бізнесу як основи економічної системи демократичних країн. Для цього в різних країнах побудовані свої механізми обговорення проектів нормативно-правових актів й інших урядових ініціатив з представниками МСБ.

Список використаних джерел

- Збираник Ю.В. Принципи і особливості розвитку комунікаційної політики Європейського Союзу. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 99–103.
- Баровська А.В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2014. 40 с.
- Єрхан О.В., Даниленко С.І. Комунікативна політика європейських країн: досвід для України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 7(69). С. 277–279.
- Андрійчук Т. Комунікативний супровід публічної політики як складник стратегічних урядових комунікацій у демократичному суспільстві. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2019. Вип. 27. С. 55–62.
- Ганужуров Ю. Парламентсько-урядова комунікація як модель політичного дискурсу. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 3. С. 239–252.
- Ломакіна Т.А. Світові виклики, що постали перед урядовими комунікаціями: тези до дискусії. Менеджер. 2018. № 3. С. 82–92.
- Government Communication Service. Modern Communications Operating Model. URL: <https://gcn.civilservice.gov.uk/structure-of-government-communication>
- Bilalova L., Guryev M., Ivanova O., Ulybina O. Political communications of the UK government as an institutional system. E3S Web of Conferences. 2020. URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021016033>
- Дніпренко Н.К. Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної влади. Київ: ТОВ «Вістка», 2012. 164 с.
- Review of International Practices in Government Communications: Report prepared for the Government of Ireland. URL: https://www.ops.gov.ie/app/uploads/2019/11/3.4.5-Resources-document-Review-of-International-Practices_Edelman-SENT-1308.pdf
- Vos M., Westerhoudt E. Trends in government communication in The Netherlands. Journal of Communication Management. 2008. Vol. 12, Issue 1, P. 18–29.
- Gelders D., Rijnja G. Dutch government communication professionals X-rayed: Their role and attitude in public communication about policy intentions. Estudos em Comunicação. 2007. № 1. P. 26–42.
- Consultation with Stakeholders in the Shaping of National and Regional Policies Affecting Small Business: Best Procedure Project / European Commission. URL: <https://ppd.cipe.org/lessons-learned/consultation-with-stakeholders-in-the-shaping-of-national-and-regional-policies-affecting-small-business>
- Baccaro L. The Construction of «Democratic» Corporatism in Italy. Politics and Society. 2002. Vol. 30(2). P. 327–357.
- Committees of Inquiry in National Parliaments: Comparative Survey / European Commission. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU\(2020\)649524_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU(2020)649524_EN.pdf)
- Warner-Swderholm G., Bertsch A., Saeed M. Doing Business in Norway: An International Perspective. Asian Journal of Research in Business Economics and Management. 2014. Vol. 4. № 11. P. 32–45.

References

- Zbyranyk Yu.V. (2018). Pryntsypy i osoblyvosti rozvytku komunikatsiinoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu [Principles and features of the development of communication policy of the European Union]. Investments: practice and experience. No. 6. P. 99–103.
- Barovska A.V. (2014). Instytutsiine zabezpechennia derzhavnoi komunikatyvnoi polityky: dosvid krain Yevropy [Institutional support of state communication policy: experience of European countries]. Kyiv: NISS.
- Yerkhan O.V., Danylenko S.I. (2021). Komunikatyvna polityka yevropeyskykh krain: dosvid dlia Ukrainy [Communicative policy of European countries: experience for Ukraine]. Legal scientific electronic journal. No. 7(69). P. 277–279.
- Andriyчук Т. (2019). Komunikatyvnyi suprov-id publichnoi polityky yak skladnyk stratehichnykh uriadovykh komunikatsii u demokratychnomu suspilstvi [Communicative support of public policy as a component of strategic government communications in a democratic society]. Bulletin of Lviv University. Series of philosophical and political studies. Issue 27. P. 55–62.
- Ganuzhurov Yu. (2017). Parlamentsko-urivadova komunikatsiia yak model politychnoho dyskursu [Parliamentary-governmental communication as a model of political discourse]. Scientific notes of the Institute of Political and Ethnonational Studies. Issue 3. P. 239–252.

6. Lomakina T.A. (2018). Svitovi vyklyky, shcho postaly pered uriadovymy komunikatsiiami: tezy do diskusii [Global challenges facing government communications: theses for discussion]. Manager. No. 3. P. 82–92.

7. GCC (2023). Modern Communications Operating Model. Retrieved from: <https://gcn.civilservice.gov.uk/structure-of-government-communication>

8. Bilalova L., Guryev M., Ivanova O., Ulybina O. (2020). Political communications of the UK government as an institutional system. E3S Web of Conferences. Retrieved from: <https://doi.org/10.1051/e3s-conf/202021016033>

9. Dniprenko N.K. (2012). Komunikatsiia: demokratsychni standarty v roboti orhaniv derzhavnoi vlady [Communication: democratic standards in the work of state authorities]. Kyiv: LLC "Vistka".

10. Edelman (2019). Review of International Practices in Government Communications: Report prepared for the Government of Ireland. Retrieved from: https://www.ops.gov.ie/app/uploads/2019/11/3.4.5-Resources-document-Review-of-International-Practices_Edelman-SENT-1308.pdf

11. Vos M., Westerhoudt E. (2008). Trends in government communication in The Netherlands. Journal of Communication Management. Vol. 12, Issue 1, P. 18–29.

12. Gelders D., Rijnja G. (2007). Dutch government communication professionals X-rayed: Their role and attitude in public communication about policy intentions. Estudos em Comunicaçao. № 1. P. 26–42.

13. European Commission (2005). Consultation with Stakeholders in the Shaping of National and Region-

al Policies Affecting Small Business: Best Procedure Project. Retrieved from: <https://ppd.cipe.org/lessons-learned/consultation-with-stakeholders-in-the-shaping-of-national-and-regional-policies-affecting-small-business>

14. Baccaro L. (2002). The Construction of «Democratic» Corporatism in Italy. Politics and Society. Vol. 30(2). P. 327–357.

15. European Commission (2020). Committees of Inquiry in National Parliaments: Comparative Survey. Retrieved from: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU\(2020\)649524_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU(2020)649524_EN.pdf)

16. Warner-Swderholm G., Bertsch A., Saeed M. (2014). Doing Business in Norway: An International Perspective. Asian Journal of Research in Business Economics and Management. Vol. 4. № 11. P. 32–45.

Дані про автора

Зінов'єва Оксана Василівна,

аспірантка відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки
e-mail: zinovieva.oksana@gmail.com

Information about the author

Oksana Zinovieva,

Postgraduate student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling
e-mail: zinovieva.oksana@gmail.com

UDC 336

RUSINA Yu. O.

Functional and organizational mechanism of insurance of financial risks in banking activities

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of the functional and organizational mechanism of financial risk insurance in banking.

The aim of the research is to determine the essence of the functional-organizational mechanism of financial risk insurance in banking, types of financial risk insurance in banking, and factors influencing the functional-organizational mechanism of financial risk insurance in banking.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods, methods of analysis and synthesis, graphic and tabular method were used.

Results of the investigation. As a result of writing the article, it was established that the relevance of the issue of financial risk insurance in the context of the banking sector includes the following aspects: a general approach to financial risk insurance; determination of financial and credit risk insurance; components of financial risk insurance; specifics of financial risk insurance. It was determined that the functional-organizational mechanism of insurance of financial risks in banking is a multifaceted